

BARGNING MORFOLOGIK VA ANATOMIK TUZULISHI

Jalilova Mohlaroy Azamjon qizi

Jalilova Gulzira Azamjon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 102-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533357>

Abstract: This thesis provides information about the morphological and anatomical structure of leaves, as well as their ecological adaptations. It discusses the stages of leaf development, functions, and specialized forms in detail. The study highlights the importance of leaves in the life activities of plants.

Аннотация: Данный тезис предоставляет информацию о морфологическом и анатомическом строении листьев, а также об их экологических адаптациях. Подробно рассматриваются стадии развития листьев, их функции и специализированные формы. Исследование подчеркивает важность листьев в жизнедеятельности растений.

Key word: Leaf, morphological structure, anatomical structure, ecological adaptation, photosynthesis, transpiration, gas exchange, leaf modification, leaf development, stomata, vascular tissue.

Ключевые слова: Лист, морфологическая структура, анатомическая структура, экологическая адаптация, фотосинтез, транспирация, газообмен, модификация листа, развитие листа, устьица, проводящая ткань.

Barg – o'simlikning asosiy vegetativ organlaridan biri bo'lib, u o'simlikning fotosintez, nafas olish va transpiratsiya jarayonlarini amalga oshiradi. Bargning morfologik va anatomik tuzilishi turli o'simlik turlarida farq qilsa-da, uning asosiy qismlari quyidagilar: 1. Barg bandi: Barg plastinkasini poyaga yoki shoxlarga biriktiradi. Ba'zi o'simliklarda (masalan, bug'doy, makkajo'xori) barg bandi bo'lmasligi mumkin, bunday barglar sopolbarg deyiladi. 2. Barg plastinkasi: Bargning asosiy qismi bo'lib, unda fotosintez, nafas olish va transpiratsiya jarayonlari sodir bo'ladi. Plastinka shakli turli xil bo'lishi mumkin: dumaloq, lansetsimon, yuraksimon, ovalsimon va boshqalar. Plastinkada tomirlar tizimi mavjud bo'lib, ular oziq moddalarni tashish va bargni mexanik mustahkamlash vazifasini bajaradi. 3. Barg tagchasi: Ba'zi o'simliklarda bargning asosiy bandi va poyasi orasida joylashgan kichik tuzilmalar (masalan, dukkaklilar oilasida). Barg tagchasi o'simlikni mexanik mustahkamlashga yordam beradi. Anatomik tuzilishi: Bargning mikroskopik tuzilishi uch asosiy qatlamdan iborat: 1. Epidermis: Bargning tashqi qavatli bo'lib, u hujayralar bir qavatli qatlamdan iborat. Epidermis hujayralari tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Stoma (og'izchalar) epidermisda joylashgan bo'lib, ular gaz almashinuvi va transpiratsiyada ishtirok etadi. 2. Mezofil (asosiy parenxima): Epidermis ostida joylashgan asosiy qatlam. Ikkiga bo'linadi: Ustki palisada to'qimasi – zich joylashgan hujayralar, unda xloroplastlar ko'p bo'ladi (fotosintez asosiy jarayoni). Pastki g'ovakli to'qima – hujayralar o'rtasida bo'shliqlar mavjud, gaz almashinuvi uchun qulay. 3. Tomirlar (o'tkazuvchi to'qima): Bargdagi tomirlar ksilema (suv va mineral moddalarni tashiydi) va floema (organik moddalarni tashiydi)dan tashkil topgan. Tomirlar bargni oziqlantirish bilan birga mexanik qo'llab-quvvatlash vazifasini ham bajaradi. Barg tiplari: 1. Yagona barglar – bitta plastinkadan iborat (masalan, makkajo'xori, terak). 2. Murakkab barglar – bir nechta kichik plastinkalardan iborat (masalan, dukkakli o'simliklar). Bargning morfologik va anatomik tuzilishi o'simlikning yashash sharoitlariga moslashganligini

ko'rsatadi. Masalan, cho'l o'simliklarida suv yo'qotishni kamaytirish uchun qalin kutikula qavati va kam sonli stomalar mavjud.

Barglar turli ekologik sharoitlarga moslashgan holda shaklan va tuzilish jihatdan o'zgaradi. Ushbu moslashuvlar o'simliklarning yashash joyi va hayotiy ehtiyojlariga bog'liq. 1. Suv o'simliklari (gidrofitlar) Xususiyatlari: Barglari yupqa va keng bo'ladi, yuzasi orqali gaz va suv almashinishi osonlashadi. Ko'pincha stoma faqat bargning yuqori yuzasida joylashadi. Misol: nilufar, elodeya. 2. Namlikni yaxshi ko'ruvchi o'simliklar (gigrofitlar): Xususiyatlari: Katta o'lchamli, yupqa va yumshoq barglarga ega. Stoma soni ko'p bo'ladi, transpiratsiya tezligi yuqori. Misol: suv bo'yi o'simliklari, masalan, gulsafsar. 3. Quruq iqlim o'simliklari (kserofitlar): Xususiyatlari: Barglari qalinlashgan yoki tikanga aylangan (suv yo'qotishni kamaytirish uchun). Stoma soni kam va chuqur joylashgan. Kutikula qavati qalin bo'lib, suv yo'qotishni kamaytiradi. Misol: kaktus, shuvoq. 4. Mo'tadil iqlim o'simliklari (mezofitlar). Xususiyatlari: Barglari keng, stoma bargning pastki yuzasida joylashadi. Suv va namlik sharoitiga moslashgan. Misol: olma, terak. Fiziologik funksiyalar: 1. Fotosintez: Barg xloroplastlarida amalga oshadi. Karbonat angidrid va suvdan quyosh energiyasi yordamida organik moddalar (glyukoza) sintez qilinadi. 2. Transpiratsiya: Barg orqali suv bug'lanadi. Bu jarayon o'simlikda suv aylanishini va haroratni muvozanatlashni ta'minlaydi. 3. Gaz almashinuvi: Stoma orqali kislorod va karbonat angidrid almashinadi. Fotosintez va nafas olish jarayonlari davomida muhim ahamiyatga ega. 4. Moddalar tashilishi: Tomirlar orqali ksilema va floema yordamida suv, mineral va organik moddalar harakatlanadi. Barglarning maxsus shakllari va funksiyalari: Ba'zi o'simliklarning barglari maxsus funksiyalarni bajarish uchun moslashgan: Tikanlar – suv yo'qotishni kamaytiradi va himoya vazifasini bajaradi (masalan, kaktus). Ildizbarglar – oziq moddalarni saqlash uchun moslashgan (masalan, piyoz). Tutuvchi barglar – o'lja ushlab uchun moslashgan (masalan, sinekap). To'rtli tuzilishga ega barglar – harakatlanishni osonlashtiradi (masalan, suvo'tlar).

Bargning morfologik va anatomik o'ziga xosliklari o'simliklarning turli ekologik sharoitlarda muvaffaqiyatli yashashini ta'minlaydi. Urug'larning ahamiyati va tabiatdagi o'rni bilan bog'liq mavzuni davom ettirib, quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni keltiramiz: Urug'larning biologik xilma-xilligi: Tabiatda urug'larning xilma-xilligi juda katta bo'lib, ularning shakli, o'lchami va tarqalish xususiyatlari o'simliklarning yashash muhitiga moslashganligidan dalolat beradi. 1. Shakli bo'yicha xilma-xillik: Dumaloq va tekis urug'lar: Misol: Loviya, no'xat. Parrakli va uchuvchi urug'lar: Misol: Qanotli yong'oq, momogul urug'i. Tikanli va tishli urug'lar: Misol: Qoplama o'simlik urug'lari (masalan, qora itburun urug'i). 2. O'lchami bo'yicha xilma-xillik: Juda kichik urug'lar: Orxideya urug'lari. Ular chang donachalariga o'xshab, shamol orqali tarqaladi. Juda katta urug'lar: Hind yong'og'i urug'i suv yordamida tarqaladi va katta miqdorda oziqa modda saqlaydi. 3. Rivojlanish va saqlanish xususiyatlari: Quruq urug'lar: Oziqa moddasi quruq holatda saqlanadi (bug'doy, makkajo'xori). Shirador urug'lar: Suvga boy, yumshoq qobiqli urug'lar (mevali o'simliklar: olma, uzum). Urug'larning iqtisodiy ahamiyati: Urug'lar inson hayotida muhim iqtisodiy resurs hisoblanadi: 1. Qishloq xo'jaligi: Urug'lar oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishning asosi hisoblanadi (g'alla, dukkaklilar, moyli o'simliklar). Yangi va sifatli urug'lar qishloq xo'jaligi hosildorligini oshiradi. 2. Yog'li o'simliklar: Kungaboqar, soya, paxta urug'laridan o'simlik moylari olinadi. Bu moylar oziq-ovqat, tibbiyot va sanoatda ishlatiladi. 3. Dori vositalari: Ayrim o'simliklarning urug'laridan dori-darmonlar tayyorlanadi (masalan, qora

sedana urug'i). 4. To'qimachilik sanoati: Paxta urug'lari tolalari matolar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. 5. Oziq-ovqat sanoati: Urug'lar non mahsulotlari, yormalar, shirinliklar, ichimliklar ishlab chiqarishda ishlatiladi (bug'doy, sulii, sholi). 6. Atrof-muhitni himoya qilish: Urug'lardan foydalanib, o'rmonzorlar yaratish va tuproq eroziyasini oldini olish mumkin. Urug'larning saqlanishi va tiklanishi: Urug'larning uzoq vaqt davomida saqlanishi va sifatini yo'qotmasligi uchun maxsus texnologiyalar qo'llaniladi: 1. Urug' banklari: Urug' banklari – noyob va qimmatli o'simlik urug'larini uzoq yillar davomida saqlash uchun tashkil qilingan maxsus markazlardir. Misol: Norvegiyadagi Svalbard Global Seed Vault – dunyodagi eng yirik urug' banki. 2. Saqlash sharoitlari: Namlik darajasi va harorat nazorat qilinadi. Urug'lar vakuumlangan qoplarda yoki maxsus idishlarda saqlanadi. 3. Bioraznoobraziya (biologik xilma-xillik)ni tiklash: Urug' banklarida saqlangan urug'lar yordamida yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan o'simlik turlarini qayta tiklash mumkin.

Xulosa: Gulli o'simliklarning urug'lari tabiatdagi tiriklik tsiklining ajralmas qismi bo'lib, ular nafaqat o'simliklarning ko'payishini, balki insoniyatning oziq-ovqat xavfsizligi, sanoat ehtiyojlari va ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi. Urug'larning xilma-xilligi va ulardan foydalanish imkoniyatlari inson hayoti va tabiat uchun beqiyos ahamiyatga ega. Shu bois, urug'larning saqlanishi, ularning sifatini oshirish va biologik xilma-xillikni asrab-avaylash bugungi kundagi dolzarb masalalardan biridir.

References:

1. Xo'janazarov.O'E, Mavlonov. X, Sadinov J.S. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.
2. Pratorov O', To'xtayev A.S, Azimova.F.O', Saparboyev F.Z, Umaraliyeva M.T. "Biologiya" Toshkent- "O'zbekiston", 2017.
3. Ikromov M.I, Normurodov X.N., Yuldashev A.S. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
4. Mustafayev. S, Ahmedov O'. Botanika – T: "O'zbekiston", 2006